

Олександр ПИЛИПЕНКО,
доктор історичних наук, професор, професор
кафедри гуманітарних дисциплін, Національний університет
харчових технологій (Україна, Київ)
ORCID ID: 0000-0002-6096-9433
pylypenko08@ukr.net

**ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА
2021-2027 РОКИ: ПРОБЛЕМИ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ**

DOI:

У статті визначено виклики соціально-економічному розвитку регіонів України, загрози довкіллю. Висвітлено деструктивні чинники трансформації моделі просторового розвитку регіонів України в умовах війни: втрати людського потенціалу, припинення діяльності малого та середнього бізнесу на територіях, що перебувають у зоні активних бойових дій; скорочення обсягів зовнішньоторговельної діяльності; загрози продовольчої та енергетичної безпеки країни; втрата податкових доходів до державного та місцевих бюджетів. Визначено проблеми, які впливають на соціальну, економічну, фінансову, інвестиційну стійкість регіонів та соціально-економічну безпеку країни. Аналіз опублікованих матеріалів зробив можливим дійти наступних висновків. Територіальні громади після деокупації потребуватимуть диференціації підходів реінтеграції залежно від тривалості окупації. Території, які перебувають в окупації з 2014 р. - населені пункти Донецької та Луганської областей та Автономної Республіки Крим, зазнали повної втрати інституцій влади і потребуватимуть спеціальних програм та заходів для ефективного відновлення цілісності та суверенності держави, відновлення порушених внаслідок окупації прав і свобод людини і громадянина, у тому числі соціальних, трудових, виборчих прав та права на освіту, після залишення ними тимчасово окупованої території. До реалізації державної регіональної політики розвитку можуть бути залучені відповідні проекти міжнародної технічної допомоги. Реалізація Стратегії здійснюється на основі партнерства, координації та узгодження діяльності всіх органів, що забезпечують її реалізацію.

Ключові слова: стратегія регіонального розвитку, регіональна політика, соціально-економічний розвиток, регіони, об'єднанні територіальні громади.

Oleksandr PYLYPENKO,
doctor of historical sciences, professor,
Department of Humanities of the National University
of food technologies (Ukraine, Kyiv).,
ORCID ID: 0000-0002-6096-9433
pylypenko08@ukr.net

**STATE STRATEGY OF REGIONAL DEVELOPMENT ON
YEARS 2021-2027: PROBLEMS AND IMPLEMENTATION**

The article identifies challenges to the socio-economic development of Ukraine's regions, as well as threats to the environment. Destructive factors of the transformation of the model of spatial development of the areas of Ukraine in the conditions of war are highlighted: loss of human potential, termination of small and medium-sized businesses in the territories that are in the zone of active hostilities; reduction of the volume of foreign trade activity; threats to the country's food and energy security; loss of tax revenues to state and local budgets. The problems affecting the social,

economic, financial and investment stability of the regions and the socio-economic security of the country are identified. The analysis of the published materials made it possible to reach the following conclusions. Territorial communities after de-occupation will require differentiation of reintegration approaches depending on the duration of the occupation. Territories that have been under occupation since 2014 - settlements of Donetsk and Luhansk regions and the Autonomous Republic of Crimea, have suffered a complete loss of government institutions and will require special programs and measures to effectively restore the integrity and sovereignty of the state, restore human rights and freedoms violated as a result of the occupation, and citizen, including social, labor, electoral rights and the right to education, after they leave the temporarily occupied territory. Relevant projects of international technical assistance may be involved in the implementation of the state regional development policy. The implementation of the Strategy is carried out on the basis of partnership, coordination and coordination of activities of all bodies that ensure its implementation.

Keywords: regional development strategy, regional policy, socio-economic development, regions, united territorial communities.

Постановка проблеми. Сучасні реалії вимагають перегляду ресурсного та організаційного забезпечення реалізації цілей, осмислення пріоритетних завдань, відновлення та розвитку деокупованих територій. Значна територія перебуває під контролем військ агресора. Через війну втрачено велику кількість промислових об'єктів, зруйновано традиційні торгівельні відносини, з'явилась значна кількість вимушених переселенців, ускладнилась демографічна ситуація в більшості регіонів України. У цих складних умовах виникла необхідність змін до Державної стратегії регіонального розвитку. Саме аналізу нових завдань в цій галузі й присвячена дана стаття.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні питання регіонального розвитку у своїх працях дослідили такі вітчизняні вчені як: Л.І. Федулова, Л.М. Ємельяненко, І.В. Черевань, Б.М. Бородін та інші.

Метою статті є всебічний аналіз Оновленої Державної стратегії регіонального розвитку і визначення пріоритетних напрямків розвитку регіонів держави в умовах воєнного стану.

Виклад основного матеріалу дослідження. Оновлена Державна стратегія регіонального розвитку (ДСРР) на 2021 - 2027 рр. територіально орієнтована, враховує виклики сьогодення та завдання євроінтеграції, спирається на реальні потреби регіонів та громад. Це важливий крок з наближення державної регіональної політики до ключової політики Європейського Союзу – політики згуртованості. Зміни до Державної стратегії регіонального розвитку - результат спільної роботи усіх зацікавлених сторін – місцевих і регіональних влад, асоціацій органів місцевого самоврядування, експертної спільноти та громадянського суспільства, яких згуртувало Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури довкола підготовки необхідних змін стратегічного документу.

Правовою базою для розробки Державної стратегії стали закони України: «Про засади державної регіональної політики», «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України», постанов Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2023 р. № 817 «Деякі питання розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації та проведення моніторингу реалізації зазначених Стратегії і плану заходів», від 30 травня 2023 р. № 600 «Про затвердження Порядку надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна», від 27 вересня 2022 р. № 1073 «Про затвердження Порядку поведження з відходами, що утворились у зв'язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових

дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Стратегія визначила генеральний вектор сталого розвитку регіонів та розроблена відповідно до Цілей сталого розвитку України до 2030 року, затверджених Указом Президента України від 30 вересня 2019 року № 722 [1]. В Україні створено юридичну основу та запроваджено нові підходи до стратегічного планування та фінансування регіонального розвитку. Реалізацію реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на засадах децентралізації розпочато у 2015 р. Реформа відкрила нові можливості для розвитку територіальних громад. Новий адміністративно-територіальний устрій та бюджетна децентралізація суттєво підвищили спроможність місцевого самоврядування [2].

Оновлення Державної стратегії зумовлено необхідністю врахування:

- наслідків повномасштабної війни РФ проти України та їх впливу на територіальні громади та регіони, підвищення ролі безпеки та стійкості до зовнішніх чинників;
- набуття Україною статусу кандидата на членство в ЄС, поглиблення ступеня виконання положень Угоди про асоціацію між Україною і ЄС та її державами-членами та переходу до початку переговорів про вступ України до ЄС;
- рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку щодо необхідності оновлення Стратегії для забезпечення її зв'язку з процесом відновлення України;
- внесення змін до Закону України «Про засади державної регіональної політики»;
- кліматичних зобов'язань України [3].

У роботі над актуалізацією Стратегії взяли участь понад 230 представників неурядових організацій, аналітичних центрів, міжнародних організацій, незалежних експертів, дослідників та громадських активістів. Такий підхід забезпечив інклюзивність та відкритість процесу.

Політика регіонального розвитку ґрунтується на врахуванні під час стратегічного планування ключових викликів, які впливають на людину, інфраструктуру, безпекове середовище, економіку та довкілля, а також включатиме побудову культури партнерства та співробітництва, орієнтованої на взаємодію громадян та публічних інституцій щодо розвитку. Заходи регіональної політики формуються на основі отриманого досвіду, зібраних даних, висновків, рекомендацій, результатів аналізів та оцінки для забезпечення та підтримки високих стандартів управління та реалізації регіональної політики, що вимагає функціонування відповідних спеціалізованих аналітичних засобів [4, с. 28].

Реалізація державної регіональної політики на період до 2027 р. здійснюватиметься на основі комплексного територіального підходу, що передбачає, що об'єктом у рамках регіональної політики є територія, яка характеризується специфічним набором соціальних, просторових, безпекових, екологічних та економічних особливостей. З цією метою в Стратегії визначаються функціональні типи територій. Заходи щодо реалізації державної регіональної політики спрямовуватимуться відновлення інфраструктури, економічної активності та балансу екосистем, створення безпекових умов для повернення в регіон внутрішньо переміщених осіб та вимушених мігрантів, створення сприятливих умов для діяльності всіх суб'єктів господарювання на територіях відновлення, підтримку та ефективне використання потенціалу територій з особливими умовами для розвитку, поширення позитивного впливу регіональних полюсів зростання (міських агломерацій, міст) та територій сталого розвитку, що повинно сприяти зниженню рівня міжрегіональної та внутрішньої регіональної асиметрії в розвитку територіальних громад та якості життя людини. Україна з часів Помаранчевої революції започаткувала проведення ряду важливих реформ, що дало значний імпульс розвитку регіонів держави, створило нову законодавчу базу для місцевого самоврядування та державної регіональної політики. Фінансова децентралізація, формування нового адміністративно-територіального устрою та передача значних повноважень територіальним громадам підвищила спроможність місцевого самоврядування. Також суттєво зросло фінансування регіонального та місцевого розвитку, що сприяло підвищенню якості та доступності публічних послуг, зростанню доходів та

зайнятості населення. Починаючи з 2012 р. Україна стабільно покращувала свої оцінки в рейтингу Doing Business, який дає можливість оцінити легкість ведення бізнесу за десятьма основними показниками. А починаючи з 2015 р. Україна стабільно демонструвала зростання Індексу людського розвитку (Human Development Index, HDI) — інтегрального показника рівня життя, грамотності, освіченості і довголіття.

Але з початком агресії Росії проти України ці показники знизилися. Стабільною тенденцією останніх двох десятиліть є скорочення чисельності населення в більшості регіонів (зокрема, зниження чисельності населення в кількох регіонах, де сільське господарство було основною галуззю, становило понад 10%).

Повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України 24 лютого 2022 р. призвела до тимчасової окупації частини території України, значних руйнувань інфраструктури і природних екосистем, мільйонів вимушених переселенців та рекордного падіння економіки України.

Перед нашою державою виникли нові виклики:

1. Втрата людського капіталу та прискорення депопуляції населення внаслідок вимушеної міграції, бойових дій, окупації та терористичних актів російської федерації;

2. Різкі просторові та структурні зміни в економіці, втрата експортного потенціалу регіонів;

3. Збільшення кількості територій, які потребують державної підтримки; Значні пошкодження та знищення інфраструктури внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації та невідповідність інфраструктури актуальним потребам людини, економіки та безпековим викликам;

4. Втрата транзитного потенціалу та вимушена переорієнтація транспортно-логістичних потоків;

5. Екологічна шкода внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, неможливість використання територій через небезпеку, пов'язану з забрудненням вибухонебезпечними предметами;

6. Тимчасова окупація територій та втрата інституційної спроможності влади на місцевому рівні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації;

7. Неготовність системи управління регіональним розвитком [5, с. 193].

Військова агресія російської федерації несе найбільші виклики для формування людського капіталу в Україні, оскільки руйнує його демографічну основу. За прогнозами, в Україні посилюватиметься негативна динаміка народжуваності; війна неминуче спричинить зростання рівня смертності та скорочення тривалості життя. Через збройну агресію російської федерації проти України підвищуються ризики падіння доходів та зростання бідності: частка осіб, що змушені економити на їжі у поточному році збільшилась вдвічі, масштаби руйнувань житлових будівель перевищують обсяги усього нового житла, введеного в експлуатацію за останні сім років; від бомбардувань та обстрілів постраждали заклади освіти та охорони здоров'я.

Статус тимчасового захисту у країнах Європи на початок червня 2023 р. отримали близько 5,14 млн українців, в російській федерації та Республіці Білорусь перебували близько 1,5 млн українських громадян. Майже 4,9 млн українців отримали офіційний статус внутрішньо переміщеної особи, який дає змогу отримувати соціальну допомогу від держави та міжнародних організацій. Частина громадян може надалі відмовитися від повернення в місце попереднього проживання. Значна кількість ветеранів російсько-української війни, які потребуватимуть реабілітації, реадптації та реінтеграції. За попередніми експертними оцінками їх кількість досягне 2,0 млн осіб.

В умовах війни високим залишається рівень безробіття. Існує значний розрив у забезпеченні робітничими кадрами, в тому числі релокованих промислових підприємств. Через внутрішню міграцію та релокацію бізнесу найбільша кількість громадян, які шукають роботу, спостерігається в Закарпатській, Чернівецькій, Львівській, Хмельницькій та Вінницькій областях. Найменша активність в областях, на територіях яких відбуваються бойові дії.

Повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України спричинила скорочення економіки України за підсумками 2022 р. на 29,1%, що є найбільшим падінням економіки від здобуття Україною незалежності у 1991 році. При цьому, якщо попередні кризи більш рівномірно вплинули на економіку всієї країни, то зараз падіння є регіонально диференційованим і визначається основним чином наближеністю до лінії зіткнення.

У 2022 р. приросту обсягу реалізованої продукції досягли лише легка промисловість (+8,5%) і окремі машинобудівні виробництва, що обумовлено їх швидкою переорієнтацією на задоволення військових потреб і виконання відповідних державних замовлень. Порівняно незначне скорочення обсягів виробництва продемонстрували харчова, деревообробна і фармацевтична промисловості, що пояснюється стабільним внутрішнім попитом на їх продукцію та експортною орієнтацією. Зважаючи на довоєнну територіальну концентрацію промислових підприємств у східних регіонах України - наслідком повномасштабної збройної агресії російської федерації стала деіндустріалізація її східних регіонів.

Аграрний сектор в умовах повномасштабного вторгнення російської федерації став одним з тих, що зазнали найвагоміших втрат. За оцінками, загальна сума втрат, завданих аграрному сектору держави станом на квітень 2023 р., сягнула 8,7 млрд дол. США, що становить близько третини від всієї вартості активів. Найбільша частка збитків агросектору - через знищення та пошкодження сільськогосподарської техніки. Серйозних втрат зазнала інфраструктура для зберігання виробленої сільськогосподарської продукції. Сумарна місткість зруйнованих зерносховищ досягає 8,2 млн т виробленої продукції, а пошкоджених зерносховищ - 3,25 млн т потужностей для одночасного зберігання. Найбільших збитків агросектору війна, розв'язана РФ, завдала Луганській, Херсонській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областям. Відновлення аграрного сектору на територіях, де проводилися бойові дії та прилеглих до лінії розмежування ускладнюється необхідністю знешкодження або знищення вибухонебезпечних предметів. Великі економічні та екологічні втрати, спричинені терористичним актом російської федерації щодо руйнування греблі Каховської ГЕС. Терористичний акт фактично залишив без джерела води зрошувальні системи в Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Іншим вагомим фактором деіндустріалізації східних регіонів стала релокація підприємств у більш безпечні західні регіони або за кордон. Релокація і галузева трансформація стали важливими факторами збереження підприємницького потенціалу регіонів України в умовах війни через адаптацію бізнесу до роботи в нових умовах (зміна ланцюгів постачання, оновлення клієнтської бази, зміна вектора експортно-імпортних операцій в сторону ЄС тощо). За урядовою програмою релокації було переміщено понад 800 підприємств, серед яких переважають металообробні та машинобудівні підприємства, медичні та фармацевтичні підприємства, підприємства легкої промисловості та ІТ-галузі. Релокований бізнес також представляють підприємства оптової торгівлі, які перемістили у західний регіон України свої логістичні центри, зокрема склади з готовою продукцією, а також ІТ-компанії. Лідером за кількістю релокованих підприємств є Львівська область - сюди переміщено майже чверть таких підприємств. Понад 50 підприємств повернулися на попередні місця роботи у зв'язку з покращенням там безпекової ситуації, зокрема, в Харківську, Чернігівську та Сумську області.

Низький рівень завантаження малого бізнесу спостерігався у м. Києві (24%), Сумській (32%), Черкаській (33%) та Кіровоградській (33%) областях. Основними чинниками, які перешкождали відновленню стійкості підприємницького сектору в зазначених регіонах були географічне розташування (близькість до лінії зіткнення), а також логістичні та енергетичні виклики. Втрата економічного потенціалу регіонів, які наближені до лінії фронту або перебували / перебувають під окупацією, відразу відобразилась на експорті України. За підсумками 2022 р. частка експорту товарів і послуг у ВВП України (у фактичних цінах) скоротилась до 35,5% (проти 40,7% у 2021 році). У 2022 р. відбулось зменшення обсягів товарного експорту з України на 35,2%, зокрема, внаслідок кардинального порушення логістики, передусім морської, через блокаду морських портів росією [6, с. 43].

Серед регіонів найбільших втрат експортного потенціалу зазнала економіка Донецької (-96%), Луганської (-94,8%) і Херсонської (-86,2%) областей. Водночас усі області західного

регіону, окрім Івано-Франківської, продемонстрували нарощення експортної активності, але найбільшого приросту товарного експорту впродовж 2022 р. досягли Черкаська й Одеська області. Ключові тенденції у формуванні та розвитку експортного потенціалу України, окрім географічної переорієнтації експорту товарів у європейському напрямі, є переважно негативними і водночас взаємозалежними, а саме: зменшення частки високотехнологічної продукції у структурі товарного експорту при поглибленні сировинної орієнтації останнього; витіснення вітчизняних товаровиробників із традиційних сегментів ринку внаслідок втрати ними конкурентних переваг; незначна ймовірність зайняти нові ринкові сегменти із продукцією низько технологічних сегментів промисловості; залежність від циклічних коливань та зовнішніх чинників, що мають не лише економічне, а й геополітичне походження; надмірна енерго- і ресурсомісткість внутрішнього виробництва та його залежність від високотехнологічного імпорту. За роки війни значно збільшилась кількість територій які потребують державної підтримки. В умовах повномасштабної військової агресії російської федерації відбулось розширення території тимчасової окупації, територіальні громади зіткнулись із втратою майна, руйнуванням інфраструктури, масовою міграцією населення, зниженням економічної активності, втратою економічного та експортного потенціалу тощо. Це прямо позначилось на спроможності територіальних громад, та зумовило збільшення кількості територій, які потребують державної підтримки. Впродовж 2022 р. відбулося суттєве зниження фінансової спроможності значної кількості територіальних громад та регіонів. Попри незначне номінальне зростання власних доходів територіальних громад в Україні (в середньому +9,5%), фактично рівень їх фінансової спроможності суттєво знизився - з урахуванням рівня інфляції власні доходи територіальних громад у 2022 р. зменшились на 17% порівняно з 2021 роком. В регіональному розрізі реальний приріст власних доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2022 році продемонстрували 10 регіонів, серед яких – західні та центральні області України. Інші завершили рік з фактичним від'ємним приростом власних доходів місцевих бюджетів.

Вплив повномасштабної збройної агресії російської федерації зумовлених нею наслідків та податкових змін, запроваджених на національному рівні з метою стабілізації економічної ситуації, спричинили зміну структури доходів місцевих бюджетів та скорочення надходжень значущих податків: податок на доходи фізичних осіб (без урахування сплаченого з доходів військовослужбовців), акцизного податку з пального, плати за землю, єдиного податку. Сповільнення економічної активності у регіонах поблизу лінії зіткнення та її поживлення у тилкових областях, а також посилення ролі оборонної сфери зумовили зростання диспропорцій у наповненні бюджетів територіальних громад. Водночас суттєво розширився перелік територій, які потребують державної підтримки. В цьому контексті слід виділити специфічні чинники зниження спроможності окремих груп регіонів та територіальних громад:

- для прилеглих регіонів та територіальних громад, до території, де ведуться бойові дії або до лінії зіткнення) – крім фактора безпеки, релокація підприємств та переміщення трудових ресурсів внаслідок вимушеного масового переміщення населення. Відтак масове переміщення бізнесу матиме негативний наслідок для розвитку цих регіонів у довгостроковій перспективі навіть після завершення бойових дій та звільнення територій;

- для прикордонних територіальних громад в тилу, віддалених від лінії зіткнення – це вилучення значної частини земель з господарського обігу, у тому числі через забруднення територій вибухонебезпечними предметами (наприклад, у Шацькій територіальній громаді Волинської області такі землі сягають $\frac{1}{5}$ площі громади); руйнування бюджетоутворювальних підприємств чи об'єктів інфраструктури тощо;

- для приморських регіонів та територіальних громад – це втрата потужного логістичного потенціалу та туризму як вагомому напрямку розвитку економіки (втрата туристичного потенціалу прослідковується у зменшенні обсягів туристичного збору в доходах бюджетів громад цих регіонів);

- для гірських територіальних громад Українських Карпат – це скорочення державної підтримки їх розвитку;

- для територіальних громад вздовж транспортних коридорів з республікою білорусь та російською федерацією – повна втрата логістичного потенціалу;
- для середніх та малих міст це зростання навантаження на інженерну та соціальну інфраструктуру з огляду на зростання кількості мешканців за рахунок ВПО та релокованого бізнесу, які при переміщенні віддавали перевагу саме містам як центрам концентрації економічної активності.

Зазначене визначає необхідність зміни інструментів державної підтримки окремих територій, вирівнювання їх спроможності та стимулювання соціально- економічного розвитку.

Житло є одним із секторів, які найбільше постраждали від бойових дій. За оцінками Світового банку, станом на кінець лютого 2023 р. було пошкоджено 1,4 млн житлових приміщень (майже 8% всіх існуючих до війни), в тому числі 135 тис. індивідуальних будинків та 39 тис. приміщень у гуртожитках. Найбільша кількість пошкодженого житла у Донецькій, Харківській, Луганській, Київській та Миколаївській областях. За даними Міжнародної організації міграції, станом на початок 2023 року серед ВПО 24% потребували допомоги з житлом, а 60% його орендували. Станом на 24 лютого 2023 р. щонайменше 2772 заклади освіти були частково пошкоджені та 454 зруйновані, що становить близько 10% усіх закладів всіх рівнів освіти в Україні. Найбільше постраждали об'єкти у східній частині України: 64% всіх закладів освіти у Донецькій області та 38% у Харківській області пошкоджені або зруйновані. Станом на липень 2023 року 68% закладів освіти обладнані укриттями. При цьому лише 56% учасників освітнього процесу були забезпечені укриттями в закладах освіти. Через відсутність та недостатність укриттів заклади дошкільної освіти не відвідувало близько 420 тис. дітей дошкільного віку. На кінець лютого 2023 року пошкоджено або знищено 15,9% закладів охорони здоров'я (1574 об'єкти, загальною площею 1791,6 тис. м²).

Пошкодження інфраструктури охорони здоров'я зареєстровано в 17 областях, причому найбільша частка пошкоджень зосереджена в Донецькій, Харківській, Чернігівській областях. До початку війни по всій країні нараховувалося 3118 автомобілів швидкої медичної допомоги, з яких за період масового вторгнення 650 (20,8%) були пошкоджені або вкрадені. Значних руйнувань зазнала транспортна інфраструктура. Найбільші втрати спостерігаються в регіонах, де велися тривалі бої – на Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області разом припадає понад 70% збитків. У випадку Херсонської області природний бар'єр, створений річкою Дніпро, також призвів до майже статичної лінії фронту починаючи з кінця 2022 р. За попередніми оцінками, в цілому внаслідок бойових дій руйнувань зазнали 25,4 тис. км доріг та 344 мостів і мостових переходів державного та місцевого значення; пошкоджено 507 км залізничного полотна; 126 - пошкоджених залізничних вокзалів і станцій, з яких пошкоджено або знищено на підконтрольній території понад 53 і решта на неконтрольованих територіях.

Поточний стан систем водопостачання не забезпечує споживачів стабільними та доступними послугами, лише близько 65% населення мають доступ до систем централізованого питного водопостачання. Централізованим водопостачанням забезпечено менше ніж 30% населених пунктів України. Разом з тим, менше половини населення мають доступ до систем водовідведення. Лише 50% стічних вод проходить повний цикл біологічного очищення, третина стічних вод скидалися до водних об'єктів без жодного очищення.

У зв'язку з бойовими діями сектор зазнав збитків і втрат, масові удари безпілотниками та ракетами по критичній інфраструктурі наприкінці 2022 та у першому кварталі 2023 років суттєво вплинули на надання послуг. Найбільше постраждала критична інфраструктура в Харківській, Луганській, Чернігівській, Київській, Херсонській та Донецькій областях.

Війна має значний негативний вплив на роботу української енергетичної галузі. Через своє економічне, гуманітарне і геополітичне значення об'єкти енергетичної інфраструктури є особливо частими цілями збройної агресії російської федерації. Внаслідок 33 масованих ракетних атак понад 47% енергетичної інфраструктури зазнало різного ступеня руйнувань,

історично українська енергетична система базувалася на відносно невеликій кількості великих вугільних, атомних та гідроелектростанцій, які забезпечували більше ніж 90% генерації [7, с. 27]. Така система виявилася вразливою та неефективною в умовах воєнного стану. 6 червня 2023 року агресором зруйновано греблю Каховської ГЕС, в результаті чого до річки Дніпро потрапило щонайменше 150 т мастила із ризиком подальшого витоку ще більшого обсягу. Техногенна катастрофа впливає на водопостачання 31 системи зрошення полів, а саме Дніпропетровської – 30%, Херсонської – 94% та Запорізької – 74% областей, а також спричиняє перебої в роботі Запорізької АЕС. Збройна агресія російської федерації проти України не лише суттєво змінила територіальну структуру економіки України, але і зумовила процеси переорієнтації транспортно-логістичних маршрутів суб'єктів бізнесу. З цим пов'язані процеси руйнування критичної та виробничої інфраструктури, проблеми з логістикою, блокування портів Чорного моря, зростання виробничих і експортних втрат в умовах порушення звичних ланцюгів постачання замовлень та попиту на товари, роботи та послуги.

Втрата транзитного потенціалу у більшості випадків торкнулася регіонів південної України, де у перші місяці воєнних дій стало неможливим здійснення морських перевезень внаслідок: тимчасової окупації та блокування морських портів, які були найбільш значними по обсягах експорту зернових, руди та металопродукції; забруднення вибухонебезпечними предметами прибережної смуги; безпосередньої близькості до територій, де ведуться бойові дії; загрози піратства та збройного розбою з боку суден країни-агресора і, відповідно, неможливості забезпечення належного рівня безпеки судноплавства та дотримання міжнародних зобов'язань.

Морська інфраструктура України включала 18 портів, з яких 8 перебувають під тимчасовою окупацією держави-агресора, ще 6 - у фактичній блокаді. Така ситуація призвела до переформатування логістики та диверсифікації постачань, а також додаткового навантаження на сухопутні коридори, що в, ймовірно, породжуватиме нові виклики для стабілізації ринку вантажоперевезень. Спостерігається підвищення інтенсивності використання транспортної інфраструктури регіонів, віддалених від зони бойових дій, що призводить до зростання рівня зношеності залізничних колій та автомобільних доріг у цих регіонах. Екологічна шкода внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації, неможливість використання територій через небезпеку, пов'язану з забрудненням вибухонебезпечними предметами;

Бойові дії призвели до серйозних негативних наслідків для довкілля, що мають довготривалі наслідки – забруднення ґрунтів, повітря, водойм, лісові пожежі, незаконна вирубка та знищення лісів, аварії на промислових об'єктах, знищення критичної інфраструктури, пошкодження природно-заповідного фонду, руйнування і деградація екосистем тощо. Крім того, війна в Україні негативно впливає на клімат всієї планети, зумовлюючи додаткові значні викиди вуглекислого та інших парникових газів. Попри недоступність значного масиву даних про вплив повномасштабної агресії на природу, вже зараз можна зробити попередні висновки про завдану шкоду, спираючись на відкриті джерела інформації. Повномасштабна збройна агресія російської федерації має значний вплив на природне середовище Азовського та Чорного морів. Через блокування портів та мінування акваторії вони залишаються майже недоступними, в тому числі й для науковців, які протягом десятиліть досліджували зміни у морському середовищі. Вже з перших днів стало очевидно, що бойові дії, бомбардування прибережних міст, блокади портів та забруднення морських вод нафтою та іншими речовинами мають негативні далекосяжні наслідки для морського середовища.

Вплив бойових дій на об'єкти природно-заповідного фонду практично не відрізняється від впливу на аналогічні природні екосистеми, які не мають охоронного статусу. Додатковим фактором впливу є неможливість установ природно-заповідного фонду виконувати свої природоохоронні, наукові та рекреаційні функції. За оцінками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, 20% природоохоронних територій забруднені та уражені.

За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів станом на початок жовтня 2023 р. зафіксовано майже 2,6 тис. фактів шкоди довкіллю, спричинених повномасштабним вторгненням РФ на суму майже 48,7 млрд дол. (без врахування руйнування греблі Каховської ГЕС). Серед найбільш постраждалих регіонів: Донецька, Житомирська, Київська, Луганська, Миколаївська, Сумська, Чернігівська та Харківська області.

Внаслідок збройної агресії Російської Федерації територія України зазнала найбільшого забруднення вибухонебезпечними предметами (мінами, залишками снарядів, уламками ракет, саморобними вибуховими пристроями) серед країн світу. Наразі обстеження потребує площа понад 174 тис. км², з яких 14 тис. км² – це морські акваторії. З початком повномасштабної збройної агресії майже 3800 населених пунктів у 231 територіальній громаді 11 областей України - Донецькій, Луганській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Сумській та Одеській областях зазнали тимчасової окупації [7, с. 28].

В тимчасово окупованих територіальних громадах була зруйнована українська система управління, припинено надання адміністративних та інших публічних послуг. На деяких територіях були спроби ввести в обіг гроші держави агресора, запровадити навчальні програми держави-агресора, було заблоковано роботу українського теле - та радіомовлення. Інструментом дестабілізації ситуації та легітимації окупаційної влади було проведення на окремих територіях незаконних референдумів щодо приєднання частини території України до держави-агресора. На початок червня 2023 р. деокуповано близько 2500 населених

пунктів та близько 160 територіальних громад. Для відновлення системи управління та забезпечення життєдіяльності у постраждалих та деокупованих громадах у воєнний час, у 181 територіальній громаді 9 областей України були створені військові адміністрації населених пунктів. Серед основних проблем, які одразу постають після деокупації територій, слід виділити наступні:

- відсутність доступу до електроенергії та інших інженерних мереж;
- забруднення територій вибухонебезпечними предметами, знищення та пошкодження дорожньої інфраструктури, що між населеними пунктами, що обмежує доступність базових послуг;
- руйнування соціальної інфраструктури та житлового фонду, недостатність об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту;
- зниження економічної активності, зумовлене руйнуваннями та знищенням майна, безпековими загрозами та втратою трудового ресурсу;
- дефіцит кадрів для роботи військових адміністрацій, комунальних служб та публічних закладів;
- невідповідність наявного адміністративно-територіального устрою, викликам, пов'язаним зі зміною економічних, демографічних, безпекових та логістичних умов.

Зазначені проблеми актуальні для деокупованих територій, а також тих, які зараз тимчасово окуповані (майже 1900 населених пунктів в близько 130 територіальних громадах 6 областей України - Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Харківській, Херсонській та 1061 населеного пункту в АР Крим).

Територіальні громади після деокупації потребуватимуть диференціації підходів реінтеграції залежно від тривалості окупації. Території, які перебувають в окупації з 2014 р. - населені пункти Донецької та Луганської областей та Автономної Республіки Крим, зазнали повної втрати інституцій влади й потребуватимуть спеціальних програм та заходів для ефективного відновлення цілісності та суверенності держави, відновлення порушених внаслідок окупації прав і свобод людини та громадянина, у тому числі соціальних, трудових, виборчих прав та права на освіту, після залишення ними тимчасово окупованої території.

Крім зазначених вище, для деокупованих територій актуальними будуть наступні виклики:

- втрата зв'язків жителів з українським правовим, культурним, освітнім простором;
- присутність представників російських спецслужб, що може нести ризики для безпекової та суспільно-політичної ситуації на даних територіях;

- просування ідеології держави-агресора у всіх сферах життя людини цих територій за час окупації;

- наслідки політики російської федерації щодо знищення української та кримськотатарської ідентичностей, дискредитації української держави та її органів влади

Важливим етапом після деокупації буде відновлення роботи органів влади України на відповідних територіях. Розвиток інституційної спроможності є спільним цільовим індикатором для багатьох розділів переговорного процесу. Саме тому Україна повинна бути готова інвестувати кошти та зусилля в покращення інституційної спроможності на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Висновки. Стратегічною метою державної регіональної політики до 2027 року є посилення соціально-гуманітарної, економічної, просторової згуртованості України, зростання рівня безпеки й добробуту її громадян шляхом забезпечення потреб регіонів та територіальних громад у відновленні інфраструктури та модернізації економіки, ефективного використання внутрішнього потенціалу територій, розвитку системи демократичного, децентралізованого та інклюзивного багаторівневого врядування. Пріоритетами регіонального розвитку на період до 2027 р. є: створення безпекових та соціально-економічних умов для повернення українців в регіони та територіальні громади; відновлення та розвиток інфраструктури на принципах прозорості, підзвітності, сталості, інклюзивності, енергоефективності, стійкості до безпекових загроз та економічної доцільності; розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування на регіональному та місцевому рівні у сферах стратегічного планування, проектного менеджменту, цифровізації, антикорупції; розвиток людського капіталу, відновлення підприємницької активності та зростання економіки на основі внутрішнього потенціалу територій; розбудова партнерств, розвиток міжмуніципального, міжрегіонального та транскордонного співробітництва.

Інструментами реалізації Стратегії є плани заходів щодо її реалізації на 2024-2027 роки; програми та проекти регіонального розвитку; план відновлення та розвитку регіонів; регіональні стратегії розвитку та плани заходів з їх реалізації; стратегії розвитку територіальних громад та плани заходів з їх реалізації; плани відновлення та розвитку територіальних громад; державні програми щодо розвитку транскордонного співробітництва, соціально- економічного розвитку окремих територій, угоди щодо регіонального розвитку тощо.

Список використаних джерел та літератури

1. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: указ президента України №722/2019. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825>

2. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text>

3. Уряд затвердив зміни до Державної стратегії регіонального розвитку. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. 13 серпня 2024 року. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-zatverdyyv-zminy-do-derzhavnoi-stratehii-rehionalnoho-rozvytku>

4. Кіншак А.В. Державна регіональна політика в Україні: термінологічна невизначеність. Державне управління: удосконалення та розвиток. №6. 2014.

5. Черевань І., Бородін І. Перспективи зрушення регіонального розвитку в умовах воєнних викликів. Наукові перспективи. № 1 (31). 2023. С. 190-199.

6. Економіка регіонів України в умовах війни: ризики та напрямки забезпечення стійкості: науково-аналітичне видання / наук редактор Сторонянська І.З. Серія «Проблеми регіонального розвитку». Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долишнього НАН України, 2022. 70 с.

7. Іщук С. Економіка регіонів України в умовах повномасштабної війни: новітні тенденції. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. №3. 2023. С. 25-33.

References

1. Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku: ukaz prezydenta Ukrainy №722/2019. [On the Sustainable Development Goals of Ukraine until 2030: Presidential Decree of Ukraine No. 722/2019.] URL: <https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
2. Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na 2021-2027 roky: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 5 serpnia 2020 r. № 695 [On the Approval of the State Regional Development Strategy for 2021–2027: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 695 dated August 5, 2020.] URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-p#Text> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
3. Uriad zatverdyyv zminy do Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku. Ministerstvo rozvytku hromad, terytorii ta infrastruktury Ukrainy. 13 serpnia 2024 roku [The Government Approved Amendments to the State Regional Development Strategy. Ministry for Communities, Territories and Infrastructure Development of Ukraine. August 13, 2024.] URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-zatverdyyv-zminy-do-derzhavnoi-stratehii-rehionalnoho-rozvytku> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
4. Kinshchak A.V. Derzhavna rehionalna polityka v Ukraini: terminolohichna nevyznachenist.Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. №6. 2014. [Kinshchak, A. V. (2014). State regional policy in Ukraine: Terminological uncertainty. Public Administration: Improvement and Development, (6)] [In Ukrainian]
5. Cherevan I., Borodin I. Perspektyvy zrushennia rehionalnoho rozvytku v umovakh voiennykh vyklykiv. Naukovi perspektyvy. № 1 (31). 2023. S. 190-199. [Cherevan, I., & Borodin, I. (2023). Prospects for advancing regional development under wartime challenges. Scientific Perspectives, 1(31), 190–199.] [In Ukrainian]
6. Ekonomika rehioniv Ukrainy v umovakh viiny: ryzyky ta napriamky zabezpechennia stiikosti: naukovo-analitychne vydannia / nauk redaktor Storonianska I.Z. Seriiia «Problemy rehionalnoho rozvytku». Lviv: DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen im. M.I. Dolishnoho NAN Ukrainy, 2022. 70 s. [The Economy of Ukraine's Regions Under Conditions of War: Risks and Directions for Ensuring Resilience: Scientific and analytical publication / Edited by I. Z. Storonyanska. Series «Problems of Regional Development» Lviv: M. I. Dolishniy Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine, 2022. 70 p.] [In Ukrainian]
7. Ishchuk S. Ekonomika rehioniv Ukrainy v umovakh povnomasshtabnoi viiny: novitni tendentsii.Ekonomichnyi chasopys Volynskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. №3. 2023. S. 25-33. [Ishchuk, S. (2023). The economy of Ukraine's regions under full-scale war: Emerging trends. Economic Journal of Lesya Ukrainka Volyn National University, (3), 25–33.] [In Ukrainian]